

RADIOSTANSIYALARNI HOLATINI MONITORING QILISH

Ataubayev Anvar Kuanishbayevich

Ibragimova Iroda Ibodulloyevna

Kurbanov Janibek Fayzullaevich

Toshkent Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya. Temir yo‘l magistrallarida texnologik radioaloqa tarmoqlarini monitoring qilish temir yo‘l transportining xavfsizligi va samaradorligini ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Radiostantsiyalarining holati va radio kanallarining sifatini masofadan boshqarish ularning ishlashidagi muammolarni aniqlash va tezda bartaraf etish orqali tarmoqlar va radioaloqa vositalarining tayyorlik koeffitsiyentini oshirishga qaratilgan. Monitoring imkoniyatlarini rivojlantirish radiostantsiyada o‘z - o‘zini diagnostika qilish vositalarini joriy etish, texnologik aloqa tarmog‘ining yagona monitoring va ma‘muriyat tizimini (ESMA) yaratish, shuningdek, radiostantsiyalar va radio uzatish kanallarining holatini nazorat qilish uchun ixtisoslashtirilgan dasturiy ta‘minotlarni ishlab chiqish orqali amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: texnologik radioaloqa, monitoring, radiostantsiya, radioaloqa tarmoqlari, temir yo‘l transporti, tizimlarni diagnostika qilish, xavfsizlik va samaradorlik.

ESMA va ARM radiostantsiyalari va aloqa kanallarini boshqarish paydo bo‘lishidan oldin masofadan boshqarish SR-234M boshqaruv stantsiyasining imkoniyatlaridan foydalangan holda amalga oshirildi, ammo radiostantsiyalarining holatini tashxislash ancha sekin amalga oshirildi. Aniqlangan muammolarni markazlashtirilgan hisobga olmasdan va ularni bartaraf etish ustidan tezkor nazorat qilmasdan, radioaloqaning ishonchliligini ta‘minlash qiyinlashdi.

Radio stantsiyalarining zamonaviy modifikatsiyalari (RVS-1-12, RLSM-10 va boshqalar) radio stantsiyalari bilan ta‘minlangan dasturiy ta‘minotda amalga oshirilgan funksiyalardan biri sifatida ularning holatini kuzatishni o‘z ichiga oladi. Yaqin kelajakda radiostantsiyalarning holatini monitoring qilish tizimi Esma-ga to‘liq integratsiya qilinadi va yangi radiostantsiyalarni monitoring tizimiga ulash radio tarmog‘ini sozlash vazifalaridan biri bo‘ladi.

Texnologik radioaloqa tarmoqlarini kuzatishda davom etayotgan ushbu yondashuv nafaqat temir yo‘l transportining ishonchliligi va samaradorligini

ta'minlaydi, balki yangi texnologiyalarni joriy etish va aloqa tarmoqlarini boshqarish jarayonlarini takomillashtirish uchun zamin yaratadi.

Temir yo'l magistrallarida texnologik radioaloqa tarmoqlarini monitoring qilish konteksti temir yo'l transportining xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashning ajralmas qismidir. Ushbu yondashuv radiostansiyalar va aloqa kanallari faoliyatidagi muammolarni tezkor aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, bu tarmoqlarning tayyorlik koeffitsiyentini oshirishga yordam beradi.

O'z-o'zini diagnostika qilish vositalarini joriy etish va yagona monitoring va ma'muriyat tizimini (ESMA) yaratish radiostansiyalar va radio aloqa kanallarining holatini nazorat qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Radiostansiyalarining holatini boshqarish uchun ARM kabi ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minot ushbu infratuzilmani to'ldiradi, markazlashtirilgan buxgalteriya hisobi va operatsion nazoratni ta'minlaydi.

Texnologiyalarni rivojlantirish va radiostansiyalarida monitoring tizimlarini birlashtirish orqali masofadan boshqarish jarayoni yanada samarali va samarali bo'ldi. Status monitoringi funksiyalarini o'z ichiga olgan radio stansiyalarining zamonaviy modifikatsiyalari paydo bo'lishi va ushbu tizimning Esmaga integratsiyalashuvi bilan aloqa tarmoqlarini boshqarish jarayoni yanada moslashuvchan va samarali bo'ladi.

Texnologik radioaloqa tarmoqlarini kuzatishda doimiy ravishda takomillashib borayotgan ushbu yondashuv nafaqat temir yo'l transportining ishonchliligini ta'minlabgina qolmay, balki yangi texnologiyalarni joriy etish va kelajakda aloqa tarmoqlarini boshqarish jarayonlarini takomillashtirish uchun asos yaratadi.

Bugungi kunda temir yo'l transportida qo'llaniladigan monitoring tizimlari operatsiyalarning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan murakkab texnologik yechimlardir. Ushbu sohadagi asosiy yo'nalishlardan biri bu poezd radio aloqasi uchun ishlatiladigan radiostansiyalarni kuzatishdir.

Poyezd radioaloqasining statsionar radiostansiyalarining holatini monitoring qilish RS-46M, RS-46MS va RS-46MSV kabi radiostansiyalarning o'z-o'zini diagnostika qilish vositalaridan foydalangan holda statsionar radiostansiyalarning har kuni masofadan turib holatini (DKS) nazorat qilishni o'z ichiga oladi.

Ushbu monitoring tizimlari temir yo'l transportining xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, bu esa ish paytida radiostansiyalarning nosozliklarini tezda aniqlash va bartaraf etishga imkon beradi.

- Oylik masofadan boshqarish pulti (DKK) radiokanal orqali o'tgan past chastotali (LF) signalni tahlil qilishga asoslangan. Ko'b natijalari Esmaga serveriga

uzatiladi va TKS Mapazeg dasturi o'rnatilgan har qanday mijoz joyidan kirish mumkin bo'lgan ma'lumotlar bazasini shakllantiradi. Ors statsionar radiostansiyalarining monitoringini tashkil etish sxemasi. Birinchidan, bizda guruh aloqa kanallariga — dispetcherlik aloqa liniyalariga (LAD) kiritilgan monitoring qilinadigan barcha radiostansiyalar mavjud. Va bu erda DNA nazorati dasturi (Vztopi) yordamida transportni boshqarish markazining (transportni boshqarish dispetcherlik markazi) chiziqli-apparat zalining (LAZ) navbatchi elektromexanigi.exe) har kuni radiokanalning eng kam Yuklangan soatlarida radiostansiyalarning texnik holatini tekshiradi.

Ular tekshiradilar, tekshiradilar va tekshiradilar va radiostansiya yaxshi holatda bo'lsa, bu tekshiruv 6-7 soniyada amalga oshiriladi. Ammo bu hammasi emas. Radio stansiyasidan javob kodogrammasi radio stansiyasining o'z-o'zini diagnostika qilish natijalari yordamida hosil bo'ladi va ARM nazorat dasturi SR-234M boshqaruv stansiyasini almashtiradi, bu uning natijalarini kuzatish va hujjatlashtirish vaqtini qisqartirishga imkon beradi.

Radio sifatini tekshirish haqida nima deyish mumkin? Xuddi shu dastur yordamida oyiga bir marta ishlab chiqariladi. Har bir statsionar radiostansiya navbat bilan modni uzatadi ulangan radio signal va qo'shni radiostansiyalar signalni qabul qilib, LAD-ga uzatadi. Keyin dastur signal parametrlarini o'lchaydi va o'lchov natijalari asosida qabul qiluvchilar, transmitterlar, antenna-ozuqlantiruvchi qurilmalar, yo'naltiruvchi chiziqlar, simli kanal adapterlarining yaroqliligi to'g'risida qaror qabul qilinadi. Ammo ARM nazorati va sinovdan o'tgan radiostansiyalar o'rtasida aloqa kanalini tashkil qilish haqida nima deyish mumkin? Guruh aloqa kanallari radiostansiyalarni dispetcherlik aloqa liniyasiga ulash radiostansiyalarning foydalanish bo'yicha qo'llanmasiga muvofiq tashkil etiladi. Amaldagi LAD turiga (ikki yoki to'rt simli kanal) va DNA-ga ulangan guruh kanallarini boshqarish soniga qarab, ulanish sxemasining uchta varianti mavjud.

Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, bu butun jarayon juda murakkab va doimiy monitoring va nazoratni talab qiladi. Ammo bu sa'y-harakatlar tufayli radiostansiyalarning ishonchli ishlashi va yo'laklarda yuqori sifatli aloqa ta'minlanadi.

1-rasm. PDA stasionar radiostansiyalarining monitoringini tashkil etish sxemasi

1. ARM-ga oz miqdordagi boshqaruvni ulash uchun (bir necha o'ntagacha) to'rt simli kanal uchlari tonal chastota rasmda ko'rsatilgan sxemadan foydalanadi.

2. Agar kanallarni avtomatik ravishda almashtirish kerak bo'lsa, shuningdek, ARM-ga ulangan guruh kanallarini boshqarish uchun ko'p sonli bo'lsa, LAD-ni o'zgartiradigan dasturlashtiriladigan kalitdan foydalanish kerak. Agar ulangan guruh kanallari soni 15 dan ortiq bo'lsa, unda siz kalitlar bilan jihozlangan bir nechta boshqaruv stantsiyalarini o'rnatishingiz kerak.

Monitoring qilinadigan radiostansiyalar ro'yxati ARM nazorat dasturida (rsmonit.exe) deb nomlangan. Radio stantsiyasining xususiyatlarini kiritish va tahrirlash oynasi.

Har bir radiostansiya uchun quyidagi xususiyatlar belgilanadi:

- element nomi-radiostansiyani o'rnatish stantsiyasining qisqacha nomi;
- № p/p 1-ro'yxatdagi tartib raqami. Keyinchalik radiostansiyalar ro'yxatidagi yozuvlarni saralash uchun talab qilinadi;
- radiostansiya turi-turini qisqacha belgilash va ishlab chiqarish
- RS uchun individual raqamlar – 46MSV. Ular 1 dan 30 gacha bo'lgan diapazonda o'rnatiladi va o'rnatilgan diapazonga mos kelishi kerak radio stantsiyasining konfiguratsiyasi;
- zavod raqami
- radiostansiyaning seriya raqami;

- A1, A2 - tanlangan ulanish signalining chastota raqamlarisi;
- E1, E2 - СИП2 chastota raqamlari;
- S1, S2-o'rnatilgan radiostansiyalar uchun СИП1 chastota raqamlari qo'shni stantsiyalarda. Radio sifatini tekshirish uchun kiritiladi.

Radio stantsiyalari ro'yxatida kiritilgan satrni saqlash tugmani bosish orqali amalga oshiriladi (Keyingi radiostansiyaning xususiyatlariga ega qatorni qo'shish uchun Gpzep tugmachasini bosing, barcha xususiyatlarni tahrirlash oynasini ochish uchun ENTER tugmasini bosing.

Barcha qatorlarni kiritish tugagandan so'ng, ustun sarlavhasini bosish orqali har qanday ustun tarkibidagi satrlarni qayta guruhlashingiz mumkin.

Monitoring tizimida dasturlashtiriladigan kalitdan foydalanganda "variantlar" menyusida "LAD-ni tanlang" oynasini oching va radiostansiyalar guruhiga mos keladigan LAD raqamini kiriting.

Radio stantsiyalari ro'yxatini shakllantirishni yakunlash uchun siz "hisobot uchun doira raqami" va "hisobot uchun doira nomi" — ularni farqlash uchun guruh kanallarining konventsiyalarini kiritishingiz kerak. "Hisobot uchun doira raqami" Esmaga yuborilgan hisobot faylining nomida ishlatiladi. "Hisobot uchun doira nomi" elektron pochta orqali yuborish uchun NTME formatida hisobot tuzishda ishlatiladi.

Radio stantsiyalarining kiritilgan ro'yxati "fayl" menyusidagi "saqlash"buyrug'i bilan saqlanadi.

Poyezd radioaloqasining statsionar radiostansiyalarini monitoring qilish tartibi. MSRP navbatchi elektromexanik laza tomonidan amalga oshiriladi

Transportni boshqarish dispetcherlik markazi. Monitoring algoritmi quyidagicha.

1. Kommutatordan foydalanganda-uning quvvatini yoqing.

2. Monitoring vaqtida DNSdan LAD olish uchun ruxsat so'rash:

- (10 s) (tekshiriladigan radiostansiyalar soni) - radiostansiyalarni masofadan boshqarish uchun (DKS);

- (30 s) (tekshiriladigan radiostansiyalar soni) - radioaloqa sifatini masofadan boshqarish uchun (DKK).

3. DNSdan ARM Control dasturini ishga tushirish uchun ruxsat olgandan so'ng, tekshiriladigan radiostansiyalar ro'yxatini oching.

4. Kompyuterni LAD-ga ulang. Kommutatordan foydalanganda ulanish avtomatik ravishda amalga oshiriladi.

5. Dasturning asboblar panelidagi tugmachalardan birini bosish orqali monitoringni boshlang:

- DKS uchun;
- DKK uchun.

LAD dispatcher tomonidan talab qilingan taqdirda, tugmani bosish orqali darhol LAD dispetcheriga berilishi kerak

6. Tugmani bosish orqali tanlab takrorlang tekshirish paytida DNS, DSP yoki TCHM abonentlari tomonidan LAD egallab olingan radiostansiyalarni (peregionlarni) nazorat qilish.

7. Tanlangan LAD-da DKS (DKK) tugagandan so'ng, kompyuterni ushbu LAD-dan o'chirib qo'yish kerak (kommutatordan foydalanganda, dastur yopilganda yoki boshqa DK dispetcherlik doirasi yuklanganda o'chirish avtomatik ravishda amalga oshiriladi).

8. Dasturdagi DKS yoki 8 lla DKK uchun tugmasini bosish orqali tekshirish natijalarini Esma serveriga yuboring.

9. Bir nechta dispetcherlik kanallarini tekshirganda, ularning har biri uchun 2 dan 8 gacha bo'lgan amallarni takrorlang.

10. Kommutatordan foydalanganda uning quvvatini o'chiring.

11. Xizmat ko'rsatish markazi (texnik xizmat ko'rsatish markazi navbatchi) xodimidan nosozlikni bartaraf etish to'g'risida bildirishnoma olganda, DNSDAN radiokanalni egallash uchun ruxsat olish va DNA nazorati dasturi tomonidan faqat ushbu radiostansiyani (peregionni) qayta tekshirish kerak. Nosozlik bo'lmasa, natijani Esma-ga yuboring va tekshirish natijalari to'g'risida Markaziy razvedka boshqarmasiga xabar bering.

Statsionar radiostansiyalarni kuzatishda aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish va hisobga olish tartibi. Monitoring paytida radio tarmoqlari ishidagi qoidabuzarliklar aniqlanganda aloqa xodimlari harakatlarining algoritmini ko'rib chiqing. taqdim etilgan ularning o'zaro ta'sir qilish tartibini tushuntiruvchi oqim sxemasi.

1. Texnik xizmat ko'rsatish markazi navbatchida ESMA tes Mapaveg dasturi kecha-kunduz ishlaydi.

Agar MSRI paytida nosoz qurilma aniqlansa, u holda ESMA-da tegishli "hodisa" paydo bo'ladi, bu esa texnik xizmat ko'rsatish markazi navbatchi ARM masofadan boshqarish pultida ovozli signal bilan birga keladi.

2. Agar texnik xizmat ko'rsatish markazi navbatchi ARM - da yangi "voqea" topilsa, texnik xizmat ko'rsatish markazi navbatchi xodimi unga birgalikda ro'yxatdan o'tishning elektron varag'ini kiritadi, uni to'ldiradi va "ishda" maqomini belgilaydi.

3. Markaziy boshqarmaning navbatchi xodimi "voqea" paydo bo'lishi to'g'risida RSS dispetcheriga xabar beradi va aniqlangan nosozlikni bartaraf etishni tashkil qiladi.

2-rasm. Stasionar radiostansiyalarni kuzatishda aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish va hisobga olish sxemasi

4. Agar kontakt tarmog'ining tayanchlariga osilgan qo'zg'atuvchi yoki yo'naltiruvchi chiziqlar noto'g'ri bo'lsa, shuningdek, aniqlangan shovqin manbalari elektrlashtirish va elektr ta'minoti xizmati (E xizmati) tomonidan boshqariladigan qurilmalar bo'lsa, u holda markaziy boshqarmaning navbatchi xodimi tegishli dalolatnoma tuzadi va uni xizmatiga yuboradi. agar Rossiya temir yo'llari, texnik xizmat ko'rsatish markazi navbatchi xodimi arizani mintaqaviy radiochastota markazining mahalliy filialiga yuboradi. Hujjatlar va arizalarning elektron nusxalari bo'lgan fayllar ular "voqealar" ro'yxatga olish varag'iga qo'shadi.

5. Markaziy boshqarmaning navbatchi xodimi nosozlikni bartaraf etish to'g'risida transportni boshqarish dispetcherlik markazining navbatchi elektromexanikiga xabar beradi va u bilan natijani aniqlaydiqurilmani ikki marta tekshirish.

6. Muvaffaqiyatli qayta tekshirish to'g'risida ma'lumot olgandan so'ng, Markaziy boshqarmaning navbatchi xodimi "voqea" sababini, nosozlikni bartaraf etish usullarini, olib tashlangan va o'rnatilgan bloklarning seriya raqamlarini, bloklarni

almashtirish sababini, shuningdek nosozlikni bartaraf etishdan oldin ham, keyin ham o'lchangan nosoz qurilmalar bilan bog'liq parametrlarning qiymatlarini aniqlaydi. Olingan barcha ma'lumotlar, shuningdek ushbu "voqea"bo'yicha qabul qilingan qarorlar, ular ro'yxatga olish varag'iga kiritiladi, shundan so'ng unga "yopiq" maqomi beriladi. "Voqea" tugashi to'g'risida RSS dispetcheri xabardor qilinadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.
2. Яронова Н. В., Аметова А. А., Шосалманов А. Х. Организация видеонаблюдения на перрездах железнодорожного транспорта //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 62-1. – С. 53-56.
3. Связь с подвижными объектами на железнодорожном транспорте. Справочник/ Ю.В. Ваванов, Н.Е. доценко, В.Е. Малявко, С.И. Тропкин. – М.: Транспорт, 1984. -320 с.
4. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Технология ММО для подвижной связи 5G // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 8. – С. 21-25.
5. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи //The Scientific Heritage. – 2020. – №. 55-1. – С. 26-32.
6. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Квантовые линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 9. – С. 23-28.
7. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.
8. Кнышев И. П., Роенков Д. Н., Сапрыкин Д. В. Надежность каналов в сетях связи с подвижными объектами //Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №. 10. – С. 35-38.
9. Роенков Д. Н., Шматченко В. В., Яронова Н. В. Повышение надежности сетей поездной радиосвязи //Автоматика, связь, информатика. – 2017. – №. 7. – С. 22-27.
9. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Современная цифровая связь железной дороги //The scientific heritage. – С. 23.
10. Роенков Д. Н., Яронова Н. В. Атмосферные оптические линии связи //Автоматика, связь, информатика. – 2016. – №. 11. – С. 7-10.

11. Колесников, И. К., А.А. Халиков, и Н.В. Яронова. "Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел." Наука. Образование. Техника 4 (2007): 104.
12. Kurbanov, J. F., Sattarov, K. A., Yaronova, N. V., & Xusnidinova, N. F. (2020). Model and device for measuring the parameters of the technological radio communication network in the "on-line" mode in the signaling and communication laboratory wagon. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-5).
13. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Современная цифровая связь железной дороги //The scientific heritage. – 2020. – №. 55-1. – С. 23-26.
14. Файзуллаевич, К.Ж. and угли, Т.З.Б. 2022. Информатика, Вычислительная Техника И Автоматизация. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain). (Feb. 2022), 61–66.